

ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ровенская Анастасия

Студентка факультета Туризма Ташкентского

Международного Университета Кимё

ABSTRACT

На текущий момент ведущим направлением в мировой экономике является развитие туристической отрасли, а также её модернизация и улучшение нормативно-правовой основы для её устойчивого роста. Также важно обеспечение высококачественного сервиса для иностранных гостей в соответствии с международными стандартами. В статье рассматриваются возможности и особенности туристического сектора Узбекистана, подчеркивая его богатое духовно-культурное наследие.

Ключевые слова: богатое духовно-культурное наследие, туристическая сфера, сектор развития, национальный туристический продукт.

ABSTRACT

Na tekushchy moment vedushchim napravleniem v mirovoy ekonomie yavlyaetsya razvitie turisticheckoy otrasli, a takje eyo modernization i uluchshenie normative-pravovoy osnovy dlya eyo ustoychivogo rosta. Takje vajno obespechenie vysokokachestvennogo servis dlya inostrannykh gostey v sootvetstvii s mejdunarodnymi standartami. V state rassmatrivayutsya vozmojnosti i osobennosti turisticheckogo sektora Uzbekistana, podcherkivaya ego bogatoe dukhovno-kulturnoe nasledie.

Key words: rich spiritual and cultural heritage, tourism sphere, development sector, national tourism product.

Введение

Узбекистан – это страна с богатым историческим наследием, расположенная в центре Великого Шелкового пути. Она известна своим

духовно-культурным наследием и является домом для множества национальностей, включая узбеков, казахов, татар, корейцев, армян, турок, каракалпаков, русских, таджиков и других. Узбекистан обладает разнообразием исторических и археологических памятников, от минаретов до сооружений различных эпох. Страна наслаждается благоприятными природными и климатическими условиями, позволяющими испытать все четыре сезона в течение года: дождливую весну, жаркое лето, золотую осень и мягкую зиму. Великолепные памятники древнего и средневекового зодчества в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе привлекают множество иностранных туристов.

Эта страна обладает значительным потенциалом в области паломнического, экологического, горного и других видов туризма. Когда за границей говоришь, что приехал из родины великого учёного Имама аль-Бухари, люди относятся с восхищением и уважением. Столица – Ташкент, официальный язык – узбекский, но многие жители также свободно говорят на английском, русском, а некоторые даже на французском, немецком и корейском. В стране проживает население, представляющее 140 различных конфессий. Основной религией является ислам, хотя присутствуют и христиане, буддисты и представители других вероисповеданий, что подтверждается статьёй 4 Конституции Республики Узбекистан, гарантирующей уважение к языкам, традициям и культурам всех народов, населяющих страну. Узбекистан отличается толерантностью и гостеприимством, радушно принимая каждого, кто хочет его посетить. Валютой страны является узбекский сум, который можно обменять на иностранную валюту в любом банковском обменном пункте.

13 августа 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию туризма в Республике Узбекистан". Этот документ направлен на повышение эффективности туристических реформ, улучшение инфраструктуры, качества обслуживания

и наращивание привлечения иностранных туристов за счет активного продвижения узбекского национального туристского продукта на международные рынки. Туризм сегодня является одним из ключевых секторов мировой экономики, и Узбекистан активно работает над модернизацией этой отрасли, улучшением законодательной базы и организацией качественного обслуживания иностранных гостей в соответствии с мировыми стандартами. Напомним, что 27 сентября во всем мире отмечается Международный день туризма, который был учрежден в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в испанском Торремолиносе.

До получения независимости туристическая индустрия Узбекистана была относительно неизвестна, хотя и происходили изолированные визиты иностранных делегаций по разным причинам. С момента независимости страна совершила значительный прорыв в этой сфере, активно занимаясь сохранением и развитием историко-культурного наследия, возрождением национальных традиций и реставрацией достопримечательностей. Узбекистан разработал прочную нормативно-правовую основу для создания конкурентоспособного туристического комплекса, ключевым элементом которой является Закон «О туризме», принятый 20 августа 1999 года. В стране также действуют целевые программы по улучшению инфраструктуры, привлечению инвестиций, разнообразию туристических продуктов и обучению кадров. Национальная компания «Узбектуризм», созданная в 1992 году по указу президента Ислама Каримова, играет ключевую роль в развитии национальной модели туризма, координирует работу отрасли, способствует привлечению инвестиций и организует международные события. Эти усилия привели к увеличению числа туристов, посещающих Узбекистан, которых ежегодно становится более двух миллионов человек из разных стран мира.

Узбекистан пользуется особой популярностью среди туристов из Южной Кореи, Германии, Франции, Италии, Японии, Китая, Малайзии, России, Индии и Турции. Страна активно укрепляет связи с международными организациями, выступая с инициативами для углубления сотрудничества в перспективной сфере туризма и фокусируется на подготовке квалифицированных специалистов. Современные тенденции роста туристической отрасли подчеркивают важность модернизации образовательной системы в соответствии с реалиями и будущими потребностями рынка. Во время государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Южную Корею с 22 по 24 ноября 2017 года, на Корейско-узбекском бизнес-форуме был подписан Меморандум о создании Технического института Ёджу в Ташкенте. По этому Меморандуму, институт получил статус официального учебного заведения, имеющего государственную лицензию для предоставления образовательных услуг в высшем образовании, выданную Государственной инспекцией по надзору за качеством образования 24 июля 2018 года. Основной миссией сегодняшнего Международного университета Кимё г. Ташкента является подготовка высококвалифицированных специалистов с современными профессиональными навыками, востребованными на рынке труда, при этом образовательные программы разрабатываются с учетом современных требований и экономических тенденций, а также в сотрудничестве с ключевыми и потенциальными работодателями.

Институт располагает передовой материально-технической базой, которая регулярно обновляется, чтобы соответствовать современным требованиям. Студенты университета обладают всеми условиями для качественного обучения и разнообразного досуга. В учебный процесс привлечены иностранные профессора из США, Великобритании, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии, а также преподаватели, являющиеся выпускниками ведущих университетов мира. Студентам предоставляются

возможности для участия в программах обмена и получения совместных или двойных дипломов. Среди партнерских учебных заведений - Nanyang University, Chungbuk National University и другие престижные университеты, включая Yeosu Institute of Technology в Бельгии. Международного университета Кимё г. Ташкента создает благоприятные условия для обучения в международной и дружественной атмосфере. Особое внимание уделено подготовке специалистов в сфере туризма на факультете "Туризм и менеджмент". Значимым моментом в развитии отечественного туризма стало вступление Узбекистана в Всемирную туристскую организацию ООН в 1993 году, а также принятие Самаркандской и Хивинской деклараций, направленных на развитие туризма и сохранение культурного наследия вдоль Шелкового пути, с поддержкой ЮНВТО, ЮНЕСКО и Совета Европы.

Туристы, посещающие Узбекистан, могут путешествовать по республике на железнодорожном транспорте, включая стандартные и высокоскоростные поезда. Между такими городами как Ташкент, Самарканд, Бухара и Карши ежедневно курсируют скоростные поезда «Афросиаб», обеспечивающие быстрое и комфортабельное перемещение между ключевыми городами. Также функционирует электрифицированная железная дорога «Ангрен-Пап», связывающая живописную Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана. В стране активно развиваются различные направления туризма, включая экотуризм благодаря наличию заповедников, национальных парков, питомников и биосферных резерватов. В Узбекистане также популярны геотуризм, медицинский туризм, альпинизм и рафтинг. В Ташкентской области созданы зоны отдыха с комфортабельной инфраструктурой, такие как «Амирсай» и спортивно-оздоровительные центры «Чимган», «Бельдерсай» и «Чарвак», где доступны условия для зимних видов спорта, включая горные лыжи. Отдыхающие могут использовать канатную дорогу с подъемником для доступа к горным трассам различной сложности.

В последнее время Узбекистан все активнее занимает лидирующие позиции в мире гастрономического туризма. Благодаря уникальным блюдам национальной кухни, таким как плов, думлама, нарын, нухат-шурак и тухумбаррак, эти кулинарные изыски стали настоящими брендами страны. Число ресторанов и кафе, где можно отведать эти изысканные узбекские блюда, растет, привлекая к себе гурманов со всего мира. Сладкоежки могут насладиться многообразием местных сладостей, таких как кокандская халва, пахлава и пашмак, которые до сих пор готовятся по древним семейным рецептам.

Узбекистан также известен своими экологически чистыми сухофруктами, в ассортименте которых есть все от простых сушеных яблок до экзотических дынь, выращенных без применения консервантов. Кроме того, страна славится своими традиционными тканями, такими как шелк и адрас, которые радуют глаз своей красотой и качеством.

Неотъемлемой частью культурного наследия является риштанская керамика, производство которой можно наблюдать в мастерских Ферганской долины, всегда открытых для посетителей.

Значительную роль в продвижении и укреплении имиджа Узбекистана на мировом рынке играют различные мероприятия, регулярно проводимые в стране. Одним из крупнейших ежегодных событий является Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути». Это важнейший форум в Центральной Азии, который собирает профессионалов туристической индустрии, способствует ведению деловых переговоров и проведению конференций, посвященных актуальным вопросам развития туризма как в Узбекистане, так и во всем мире. Узбекские представители также активно участвуют в международных ярмарках и выставках за рубежом, что позволяет им оставаться в курсе последних тенденций в мировой туристической индустрии, заключать новые деловые контракты и развивать сотрудничество с международными партнерами.

Интенсивное развитие туристической отрасли в Узбекистане привело к значительному преобразованию страны в популярное место для международного туризма. Заботливое сохранение историко-культурных ценностей, а также создание современной инфраструктуры, полностью соответствующей международным стандартам, сделали Узбекистан желанным направлением для путешественников со всего мира. Укрепление международных связей еще больше усилило этот эффект.

На заключительной ноте хочется подчеркнуть, что личный опыт посещения Узбекистана позволит каждому туристу лично оценить все преимущества страны. Ведь, по традиционной мудрости, гость в Узбекистане ценится не меньше, чем родной отец, и страна всегда рада принять тех, кто ищет возможность отдохнуть и набраться новых впечатлений от всего увиденного и пережитого. Это место, где каждый найдет что-то особенное для себя, от наслаждения местной кухней до исследования богатого культурного наследия.

Литература:

- 1.<http://staff.tiame.uz/storage/users/423/presentations/5qinxrfw7fiuCPI1OVRcvfvSqZAB2s3HMJIDgmg7.pdf>
- 2.<https://uzbektourism.uz/ru>
- 3.METHODS, ASPECTS AND COMPONENTS OF TEACHING THE UZBEK (RUSSIAN) LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE ON THE EXPERIENCE OF FOREIGN STUDENTS// Journal of Critical Reviews
- 4.<https://tonkosti.ru>
- 5.Ancient Uzbek Tribes And Clans Inhabiting In Central Asia// The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN –2689-100x) Published: September 09, 2020 | Pages: 1-7 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue09-01>